

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB17218/1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE DAN CARYOPHYLLIDAE**

**OLEH:
NURUL LATHIFAH
NIM.180101110560**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEM:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS HAMAMELIDAE DAN
CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Hamamelidae dan Caryophyllidae.

Tanggal/Hari : Rabu, 26 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat yang digunakan:
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat Tulis
 - d. Pisau silet/*cutter*

2. Bahan yang digunakan:
 - a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)
 - b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
 - c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
 - d. Bayam (*Amaranthus spinosus*)
 - e. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya : annual, biennial, pirenial.

- c. Susunan akar: tunggang dan serabut.
 - d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monpodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga : bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain : kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, daun bunga dan buah serta biji kalau ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

1. Subclassis Hammamelidae

Subclassis Hammamelidae merupakan subclassis yang terkecil dalam classis Magnoliopsida. Class ini muncul sekitar 100 juta tahun lalu pada periode karterius bawah yang ditandai oleh penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga tereduksi, sering uniseksual. Kecuali beberapa

takson dari ordo Urticales. Terdiri dari 11 ordo, 24 famili dan sekitar 3400 spesies. Kebanyakan bentuk hidupnya berupa tumbuhan berkayu dan sering familia-familianya mempunyai species yang jumlahnya relatif sedikit. Pada kelompok yang telah maju, bunganya tersusun dalam perbungaan spika. Dalam beberapa fase evolusinya, subclassis Hammamelidae mulai menggunakan tamin sebagai senyawa kimia untuk pertahanan diri terhadap herbivor. Contoh: ordo Casuarinales: Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*)

2. Subclassis Caryophyllidae

Tumbuhan yang termasuk dalam subclassis Caryophyllidae sebagian besar berupa herba, hanya beberapa familia tumbuhan sukulen dan halofit. Dari catatan fosil diketahui bahwa subclassis Caryophyllidae mulai muncul 70 juta tahun lalu. Subclassis Caryophyllidae terdiri dari 3 ordo, 14 familia dan sekitar 11.000 spesies. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggotanya yang primitif hanya mempunyai satu lingkaran perhiasan bunga dan dari sini berkembang menjadi perhiasan bunga yang termodifikasi dengan sepal dan petalnya yang jelas. stamen masuk dalam urutan sentrifugal dan menghasilkan pollen yang trinukleat. Ovul bitegmik 'crassinucellate', kompilotropus atau amfitropus. Embrio yang masak sering dilengkapi oleh perisperm. Ordo Caryophyllales sering juga disebut Centrospermae dan merupakan ordo yang terbesar dengan sekitar 10.000 spesies yang terdiri dari 3 ordo dan 14 familia. Contoh: ordo Caryophyllidae: Kaktus (*Opuntia vulgaris*)

D. HASIL PENGAMATAN

1. Gambar Hasil Pengamatan (Akar, Batang, Daun, Bunga dan Buah)

a. Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

(Sumber: Laxy, 2017)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi batang
- b. Tangkai
- c. Permukaan batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi batang
- b. Tangkai
- c. Permukaan batang

(Sumber: Sri, 2019)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Daun

b) Literatur

Keterangan:

a. Daun

(Sumber: Backyard, 2018)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Bunga

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Bunga

(Sumber: tezza, 2019)

b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

(Sumber: Sreemit, 2018)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi batang
- b. Cabang batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi batang
- b. Cabang batang

(Sumber: Steemit, 2018)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Doc.pribadi, 2020)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Daun pemikat
- b. Mahkota bunga

b) Literatur

Keterangan:

- a. Daun pemikat
- b. Mahkota bunga

(Sumber: Seruni, 2019)

c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Tepi akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Tepi akar

(Sumber: Doc.pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Tepi batang
- c. Permukaan batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Tepi batang
- c. Permukaan batang

(Sumber: Doc.pribadi, 2020)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Ujung daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Ujung daun

(Sumber: Doc.pribadi, 2020)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Pangkal bunga

b) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Pangkal bunga

(Sumber: Danel, 2018)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksocarp
- b. Mesocarp
- c. Endocarp

b) Literatur

Keterangan:

- a. Eksocarp
- b. Mesocarp
- c. Endocarp

(Sumber: Danel, 2018)

d. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Serabut-serabut akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Serabut-serabut akar

(Sumber: Paul, 2018)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi batang
- b. Permukaan batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Jitu, 2015)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun
- d. Tulang daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun
- d. Tulang daun

(Sumber: Retno, 2020)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bulir bunga

b) Literatur

Keterangan:

- a. Bulir bunga

(Sumber: Retno, 2020)

e. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Tepi akar
- c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Tepi akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Fathi, 2019)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi batang

(Sumber: Santriyai, 2019)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun

(Sumber: Santriyai, 2019)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Makkota bunga
- b. Benang sari
- c. Saluran putik

b) Literatur

Keterangan:

- a. Makkota bunga
- b. Benang sari
- c. Saluran putik

(Sumber: Aburamai, 2018)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Buah

b) Literatur

Keterangan:

- a. Buah

(Sumber: Kenepi, 2006)

2. Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Cemara laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Bunga Pukul Empat
1.	Habitus	Pohon	Perdu	Herba	Herba	Herba
2.	Periodesitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak Lurus				
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Licin	Licin	Kasar
	Alat-alat lain	-	Duri	Duri		-
5.	Sifat daun	Tunggal	Tunggal	Majemuk	Tunggal	Tunggal
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	-	Berseling	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap				
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Duri	Jorong	Segitiga

	Pangkal daun	Meruncing	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meruncing	Terbelah	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	Sejajar	Menyirip	-	Menyirip	Menyirip
	Tekstur daun	Kasar	Tipis seperti kertas	Berdaging	Tipis lunak	Tipis seperti kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
	Sifat bunga					
	Bagian bunga	-	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap

E. ANALISIS

1. Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*)

Klasifikasi:

Kingdom : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Ordo : Fagales

Famili : Casuarinaceae

Genus : Casuarina

Spesies : *Casuarina equisetifolia*

(Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, bahwa cemara laut atau *Casuarina equisetifolia*. Merupakan tumbuhan yang berhabitus pohon maka, biasanya tumbuhan ini sangat keras batangnya. periodisitasnya merupakan tumbuhan menahun (pirenial), akar dari cemara laut berupa tunggang. Akar tunggang adalah akar tanaman yang berupa akar besat dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya. Melihat dari hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tampak jelas (monopodial), arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar. Sifat daunnya tunggal, daun tunggal adalah daun yang setiap tangkai daun hanya mendukung satu helaian daun. Tata letak daun pada cemara laut yaitu tersebar, bentuk daunnya jarum dan mempunyai pangkal daun yang meruncing. Selanjutnya ujung daunnya tumpul, tepi pada daunnya beringgit, urat daunnya sejajar, tekstur daunnya kasar, dan warna daun hijau tua. Adapun sifat dari bunganya, yaitu bagian bunganya tidak lengkap.

Menurut (Steenis, 2013) cemara laut merupakan tanaman pohon, tinggi sampai 25 m. Berumah satu, ranting hijau beraalur 5-12, kerap kali persegi 8, tebalnya kurang dari 1 mm. bulir jantan silindris kecil, jarang

berbentuk seperti gada, tebal 1-1,5 mm. Menurut (Syarifin, 2013) cemara laut merupakan termasuk tanaman berhabitus pohon, yang mana batangnya sangat keras dan sulit mati. Pada tanaman ini biasanya kebanyakan tumbuh di pesisir pantai. Cemara laut ini tidak jauh beda dengan pohon pinus. namun membedakan diantara kedua tumbuhan tersebut adalah tekstur dari daun. Cemara memiliki daun yang berbuku-buku, sementara pinus tidak.

Menurut (Evinola, 2019) cemara laut yang memiliki nama latin *Casuarina equisetifolia* adalah tanaman cemara yang sering di temui di pantai atau pesisir laut. Sebutan lain dari cemara laut ini adalah Australian pine dan beach she-ok. Cemara ini memiliki percabangan halus dan cabang berwarna coklat keabu-abuan. Batang yang masih muda mempunyai tekstur halus, jika sudah tua teksturnya menjadi kasar, tebal, dan mempunyai alur. Pohon ini memiliki batang kurus sehingga tahan terhadap terpaan angin laut, daun cemara ini berbentuk seperti lidi beruas-ruas berjumlah tujuh atau delapan setiap ruas. Daun tanaman cemara laut mudah rontok. Pohon cemara ini mempunyai daun yang rimbun dan padat dengan hijau tua. Kayunya kuat dan berbau wangi.

Menurut (Aris dkk, 2018) pohon cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) merupakan salah satu jenis dari pohon yang masih kerabat dengan cemara gunung. Pohon cemara berbentuk kurus dengan percabangan halus dan berwarna coklat keabuan, banyak di temukan sepanjang pinggiran pantai. hingga ketinggian di bawah 1300 m. Jenis ini tumbuhan bik di tanah berpasir di wilayah pesisir.

Menurut (Dinas Lingkungan Hidup, 2017) manfaat cemara laut adalah sebagai tanaman hias yang memiliki nilai ekonomis dan estetika yang tinggi. Tanaman untuk konservasi kawasan pesisir, penahan abrasi dan angin laut, mengalihkan fungsi dan manfaat ekosistem pesisir sebagai jalur hijau (green belt), dan menciptakan kondisi wilayah pesisir yang nyaman dan asri dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Daun dari

cemara laut ini dapat digunakan untuk makanan ternak. Adapun kulitnya dapat digunakan obat tradisional.

Kunci Determinasi :

Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) adalah : 1b-2b-3b-4b-6a-34b-37b-38b-39b-40b- Fam 36. Casuarinaceae.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6a. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 34b. Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat.....**37**
- 37b. Batang tidak succulent. Tumbuh-tumbuhan tidak bergetah.....**38**
- 38b. Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak teratur.....**39**
- 39b. Pohon atau rumput-rumputan (herba) yang jelas bercabang. Bunga tidak tersusun dalam tongkol. Ranting bersegi.....**40**
- 40b. Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir. Pohon.....**36. Casuarinaceae.**

Casuarinaceae meliputi sekitar 70 jenis tetumbuhan. Sebagian besar suku ini terdapat di Belahan Bumi Selatan, terutama di wilayah tropis Dunia Lama, termasuk Indo-Malaysia, Australia, dan Kepulauan Pasifik. Cemara sendiri merupakan tetumbuhan hijau abadi yang sepiantas lalu dapat disangka sebagai tusam karena rantingnya yang beruas pada dahan besar kelihatan seperti jarum, dan buahnya mirip runjung kecil. Namun kenyataannya pepohonan ini bukan termasuk Gymnospermae, sehingga

mempunyai bunga, baik jantan maupun betina. Bunga betinanya nampak seperti berkas rambut, kecil dan kemerah-merahan.

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

Klasifikasi:

Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Classis : Magnoliopsida
Ordo : Caryophyllales
Family : Nyctaginaceae
Genus : Bougainvillea
Species : *Bougainvillea spectabilis* Willd.

(Van Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, bahwa *Bougainvillea spectabilis*, merupakan tumbuhan yang berhabitus perdu, perdu adalah tumbuhan berkayu yang bercabang-cabang, tumbuh rendah dekat dengan permukaan tanah, dan tidak mempunyai batang yang tegak. Periodisitasnya merupakan tumbuhan menahun (pirenial). Akar dari bogenvil berupa tunggang. Akar tunggang adalah akar tanaman yang berupa akar besat dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya. Melihat dari hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tampak jelas (monopodial), arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar. Memiliki duri pada batangnya. Tata letak pada bogenvil daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, karena tidak memiliki pelepah daun. Bentuk daunnya jantung dan mempunyai pangkal daun yang tumpul. Ujung daunnya meruncing tepi pada daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya tipis seperti kertas dan

warnanya hijau. Bagian bunga tidak lengkap. Alat lainnya yaitu daun pemikat.

Menurut (Harsono, 2005) bunga kertas atau bogenvil merupakan tanam yang berhabitus perdu, namun ada juga berhabitus pohon yang tingginya lebih dari 5 meter. Pada batangnya ada alat untuk melindungi dari musuh, yaitu berupa duri. Pada bunga bogenvil ini sangat kecil, dan selalu ditutupi oleh daun-daun pemikat. Daun pemikat ini banyak orang menganggap bahwa itu adalah bunganya, padahal itu hanya daun pemikat yang warnanya bermacam-macam.

Daun bunga kertas memiliki macam daun yang tunggal karena terdiri satu helai daun (lamina) biasanya tidak mempunyai stipula karena berubah menjadi sulur, dengan filotaksis atau letak duduk daunnya berselang-selingbentuk daunnya bulat telur melebar dengan pertulangan dari daun ini sendiri adalah menyirip, tepi daun rata dan ujung daun akuminatus dengan pangkal daunnya adalah petiolatus. Bunga kertas memiliki macam bunga yang majemuk dengan karangan bunga samosa yaitu percabangan simpodial atau terbatas, tiap tiap kuncup terminal menghasilkan satu bunga dan percabangan keluar dari kuncup kuncup aksiler dari braktea. Karangan bunga kertas berupa rasemosia yakni bunga mekar berurutan dari bawah keatas atau dari luar kedalam, karangan bunga sering berambut halus berwarna jingga. Bunga memiliki kelopak bunga berwarna merah muda berbentuk tabung kecil, serta helai kelopak berjumlah 5 dikelilingi oleh mahkota bunga sebanyak 3 lembar dengan warna beragam namun dalam pengamatan berwarna kuning. Mahkota bunga menyerupai kertas dan bersifat tahan lama. Alat – alat kelamin bunganya berupa benang sari yang berjumlah dua dan mengelilingi putik dengan putik berjumlah 1 buah dan terletak ditengah. Distribusi seks dari bunga kertas adalah monocieus karena kelamin jantan dan betina berada dalam 1 pohon. dalam pengamatan terdapat bagian tambahan dari bunga kertas yaitu terdapat spatula yang merupakan bagian yang melindungi bunga dan mirip dengan kertas pada bunga kertas bentuk spatula besar

dan spatula tersebut menjadi bagian tambahan yang jarang dimiliki tumbuhan lain. Manfaat dari tumbuhan ini adalah sebagai tanaman hias.

Menurut (Agor, 2010) bougainville merupakan salah satu tanaman hias yang banyak digemari. Keindahan bentuk dan warna bunganya membuat tanaman ini sering dijadikan tanaman penghias rumah atau taman. Terlebih, tanaman asli Brasil ini termasuk tanaman hias yang pelit bunga. Sering kali dijumpai sosok bougainville yang tertutupi rimbunnya daun pemikat yang berwarna merah muda, merah, ungu, oranye, dan kuning.

Aspek botani dari bougainville, yaitu biang keringat dan gatal-gatal (pruritis). Mungkin masih ada beberapa orang yang belum tahu manfaat dari bunga kertas tersebut. Selain itu dapat dijadikan tanaman hias, karena banyak jenis dari bougainville ini. Bunga kertas memiliki corak warna yang sangat beragam dan akan berbunga pada saat musim kemarau tiba. Warna bunga kertas yang umum dan sering dijumpai di Indonesia yakni bunga kertas yang berwarna putih, kekuningan, ungu serta merah jambu.

Kunci Determinasi :

Bougainville (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) adalah : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-a2. Nyctaginaceae – 1- Bougainvillea.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6

6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8)	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau mneyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang...	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146a. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	147

147b. Tanaman berkayu	150
150b. Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minya.....	151
151b. Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....	152
152a. Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna.....	42. Nyctaginacea.

Nyctaginaceae adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga suku ini dimasukkan ke dalam bangsa Caryophyllales, klad dikotil inti (core Eudikotil) namun tidak termasuk ke dalam dua kelompok besar, Rosidae dan asteridae. Anggotanya yang dikenal adalah Bougainvillea (kembang kertas, bugenvil), kembang asar ("bunga pukul empat", *Mirabilis jalapa*), dan kol banda (*Pisonia alba*).

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

Klasifikasi:

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Sub classis	: Caryophyllidae
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Cactaceae
Genus	: <i>Opuntia</i>
Species	: <i>Opuntia vulgaris</i> Mill.

(Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, bahwa kaktus atau *Opuntia vulgaris* Mill. merupakan tumbuhan yang berhabitus herba (tumbuhan yang tumbuh pedek dan kecil yang mempunyai batang basah), periodisitasnya merupakan tumbuhan menahun (pirenial), akar dari kaktus berupa serabut. Akar serabut adalah akar yang tumbuh pada pangkal tumbuhan. Ukurannya dan panjangnya relative sama. Melihat dari sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tampak jelas (monopodial) dan batangnya berdaging dimana batang tersebut merupakan modifikasi dari batang, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya pipih, permukaan pada batangnya licin. Memiliki duri pada batangnya dimana duri tersebut merupakan modifikasi dari daun. Tata letak pada kaktus daunnya modifikasi pada batang, bagian daunnya tidak lengkap. Bentuk daun berupa duri namun halus saat di sentuh. Pangkal daun yang roset batang. Ujung daunnya meruncing, tepi pada daunnya rata. Memiliki tekstur daun berdaging, warna daunnya nampak hijau. pada bagian bunga, bunga kaktus ini tiak lengkap.

Menurut (Saktiyono, 2004) kaktus merupakan tanaman herba yang mana tanaman ini sanagat tahan atau kuat hidup di gurun atau padang tandus. Dianggap herba karena batang kaktus ini banyak menyimpan air

pada batangnya. Tanaman ini sangat unik, karena terlihat lebih mudah tumbuh di padang tandus dari pada pada tempat yang lembab atau terkena hujan. Tanaman kaktus merupakan tanaman yang sangat tahan di cuaca yang panas. Bentuk tanaman ini bermacam-macam. Pertumbuhannya bisa sampai 1 meter.

Akar pada tanaman kaktus serabut, bercabang, namun ada beberapa perakaran, dari tanaman ini memiliki sifat yang melekat dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Batang, batang tanaman kaktus memiliki kandungan air yang banyak atau disebut Sukulen, selain itu air yang disimpan di dalamnya memiliki bentuk lender dan juga tidak menguap. Daun tanaman kaktus ini memiliki tangkai yang pendek dan juga memiliki ukuran yang besar. Bunga, bunga tanaman ini memiliki bentuk yang corong, dengan uuran dan juga bentuk yang sangat beragam tergantung dengan varietasnya.

Aspek botani dari katus, yaitu saat dalam ruangan, kaktus dalam ruangan memberi warna tersendiri. Walaupun berduri namun memiliki bunga yang indah. Keindahannya membuat orang kerap kali menjadikannya hiasan, souvenir atau pemanis dekorasi event indoor. Ketika kaktus akan disimpan di dalam ruangan bisa hanya di dalam pot atau dapat juga dibentuk dan ditata cantik menjadi terrarium. Selain itu dapat dijadikan pengusir bakteri dan polusi dalam ruangan. Namun pada kaktus ini sering dijadikan tanaman hias saja.

Kunci Determinasi :

Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) adalah : 1b-2b-3b-4b-6a (golongan 3)-34a- 35a 86. Cactaceae.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3

- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6a. Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3)34
- 34a. Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih.....35
- 35a. Ruas dan batang tebal dan berdaging (*Succulent*), berbentuk bulatan pipih.....

86. Cactaceae.

Cactaceae adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Menurut Sistem klasifikasi APG II suku ini dimasukkan ke dalam bangsa Caryophyllales, klad dikotil inti namun tidak termasuk ke dalam dua kelompok besar, rosids dan asterids

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

Klasifikasi:	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Subkelas	: Caryophyllales
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Amaranthaceae
Genus	: Amaranthus
Spesies	: <i>Amaranthus spinosus</i>
(Van Steenis, 2003)	

Berdasarkan hasil pengamatan, bayam atau *Amaranthus spinosus* merupakan tumbuhan yang berhabitus herba, (tumbuhan yang tumbuh pedek dan kecil yang mempunyai batang basah) periodisitasnya merupakan annual (tanaman semusim), akar dari bayam berupa tunggang. Akar tunggang adalah akar tanaman yang berupa akar besat dan bagian

dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya. Melihat dari sifat pada batang tumbuhan ini percabangan monopodial. Arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya licin. Tata letak berseling, bagian daunnya tidak lengkap. Bentuk daunnya jorong dan mempunyai pangkal daun yang tumpul. Ujung daunnya terbelah tepi pada daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya tipis serta lunak dan warnanya hijau. Bagian bunga tidak lengkap.

Menurut (Steenis, 2013) bayam duri atau *Amaranthus spinosus* merupakan tanaman herba berumur 1 thun, tegak atau condong kemudian tegak, tinggi 0,4-1 m, kerap kali bercabang banyak dan berduri. Daun bulat telur memanjang bentuk lanset, panjang 5-8 cm, dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Bunga dalam tukul yang rapat, yang bawah duduk di ketiak, yang atas terkumpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri, tidak berduri temple, mula-mula naik lalu menggantung. Tukul betin dengan 2 duri lurus yang lancip, dan menjahui batang. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, sepanjang-panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tendabunga 5, panjang 2-3 mm, gundul, hijau atau ungu dengan tepi transpara. Benang sari 5, lepas tanpa taju yang disisipkan diantaranya. Kepala putik duduk, bentuk benang. Buah bulat memanjang, dengan tutup yang rontok, berbiji satu.

Menurut (Thomas, 1989) bayam duri (*Amaranthus spinosus*) termasuk jenis tanaman amaranth. Tumbuhan ini memiliki batang lunak atau basah, tingginya dapat mencapai 1 meter. Sebagai tanda khas dari tumbuhan bayam duri yaitu pada batang phon, tepatnya di pangkal tangkai daun terdapat duri, sehingga orang mengenal sebagai bayam duri. Bentuk daunnya menyerupai belahan ketupat dan berwarna hijau. bunganya terbentuk bunga bongkol, berwarna hijau muda atau kuning. Bayam duri

banyak tumbuh secara liar di perkarangan rumah, ladang atau di jalan-jalan kampung. Bayam duri tumbuh baik di tempat-tempat yang cukup sinar matahari dengan suhu udara antara 25°-35° C.

Menurut (Sunanto, 2009) bayam duri merupakan tanaman terna, tak berkayu, tumbuh liar di ladang, tanah perkarangan kosong, tepi jalan, pinggir selokan, pinggir sungai, dapat tumbuh di tempat yang kering maupun sejuk, siklus hidup pendek, tinggi dapat mencapai 1 meter. Pertumbuhan batang tegak, berwarna hijau kecoklatan, bulat, sedikit licin. Daunnya tunggal berseling, warna hijau tua, bentuknya bulat memanjang, bagian ujung daun tumpul, pangkal daun runcing tapi sedikit bergerigi. Bunganya berbentuk tongkol, warnanya putih, hijau muda. Pada tanaman bayam ini akarnya bisa dijadikan obat.

Aspek botani dari bayam, yaitu bayam ini mengandung antioksidan yang dikenal sebagai Asam Alfa-Lipoat dan telah terbukti mampu menurunkan kadar glukosa, meningkatkan sensitivitas insulin dan mencegah oksidatif. Selain itu dapat mengobati/ menurunkan tekanan darah, dalam hal ini, bayam memiliki kandungan kalium yang tinggi sehingga cocok untuk dikonsumsi bagi penderita tekanan darah tinggi. Selain itu, kalium mampu membantu mengurangi efek natrium dalam tubuh. Asupan kalium yang rendah mungkin sebagai faktor risiko yang kuat untuk mengembangkan tekanan darah tinggi seperti asupan natrium tinggi.

Kunci Determinasi :

Bayam (*Amaranthus spinosus*) adalah :1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-249b250b-266b-267a-268a-269b-270b.....41. Amaranthaceae

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2

2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14b. Semua daun duduk berhadapan.....	16
16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....	239
239b. Tumbuh tumbuhan tanpa getah.....	243
243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244b. Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersususun menyirip, menjari atau sejajar.....	248
248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249
249b. Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain.....	250
250b. Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabang nya tidak berkayu.....	266

- 266b. Bangsa tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.....**267**
- 267a. Bunga berjejal dalam karangan bunga yang menyerupai bogkol, pendek, terletak ujung atau di ketiak daun, duduk atau bertangkai.....**268**
- 268a. Karangan bunga jelas bertangkai.....**269**
- 269b. Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batangnya tegak..... **270**
- 270b. Bunga berbilangan 5. Daun mahkota berlepasan.

41. Amaranthaceae.

Amaranthaceae atau suku bayam-bayaman atau Amaranthaceae adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Menurut Sistem klasifikasi APG II suku ini dimasukkan ke dalam bangsa Caryophyllales, klad dikotil inti (core Eudikotil) namun tidak termasuk ke dalam dua kelompok besar, Rosidae dan asteridae.

5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

Klasifikasi:

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Subkelas	: Hamamelidae
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Mirabilis</i>
Spesies	: <i>mirabilis jalapa</i> L.

(Van Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, bahwa bunga pukul empat atau *Mirabilis jalapa* L. merupakan tumbuhan yang berhabitus herba, (tumbuhan yang tumbuh pedek dan kecil yang mempunyai batang basah) periodisitasnya merupakan annual (tanaman semusim), akar dari bayam berupa tunggang. Akar tunggang adalah akar tanaman yang berupa akar besat dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya. Melihat dari sifat pada batang tumbuhan ini percabangan monopodial. Arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya berbulu. Tata letak berhadapan, bagian daunnya tidak lengkap. Bentuk daunnya segitiga dan mempunyai pangkal daun yang rata. Ujung daunnya meruncing tepi pada daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya tipis seperti kertas dan warna daunnya hijau. Bagian bunga tidak lengkap dan mempunyai biji yang berkelok-kelok bentuknya. Jika masi muda bijinya berwarna hijau dan kecil, setelah sudah tua biji tersebut berubah warna menjadi hitam.

Menurut (Budianor, 2005) bunga pukul empat memiliki sistem perakar tunggang. Tumbuhan ini biasanya hidup liar, namun kebanyakan di

tanah yang kering. Bunga pukul empat ini akarnya memiliki umbi, seperti pada singkong, bentuknya bulat telur. Pada batangnya memiliki permukaan yang rata dan berbentuk bujur. Bagian daun pada bunga pukul empat ini tidak lengkap, ujung daun meruncing, dan pangkal daun tumpul. Pada bunganya, bentuknya seperti bunga trompet. Termasuk bunga tidak lengkap. Warna bunga pukul empat ini bervariasi mulai dari ungu, kuning, merah, merah muda, dan putih.

Menurut (Ulung, 2014) bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L) merupakan tanaman yang dapat tumbuh di mana saja. Tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hias di perkarangan. Bentuk bunganya trompet dengan banyak macam warna antaranya: merah, putih, jingga, kuning, kombinasi/belang-belang. Bunga pukul empat disebut bunga sore, disebut demikian karena bunganya mekar pada sore hari dan hanya dapat bertahan beberapa jam saja. Pada pangkal bunga saat dipetik akan keluar setitik air yang mempunyai rasa manis.

Aspek botani dari bunga pukul empat ini, yaitu dijadikan tanaman hias. Kandungannya yang berupa betaxanthin, zat asam lemak, serta zat asam minyak, dapat digunakan sebagai obat pelancar sirkulasi darah dan peluruh air seni (diuretik). Bunga pukul empat juga disebutkan dimanfaatkan sebagai pereda radang amandel, radang tenggorokan, batuk berdarah, kanker, batu ginjal, batu empedu, dan kencing manis. Salah satu di antara manfaatnya yang sangat penting bagi wanita adalah dapat mengatasi keputihan.

Kunci Determinasi:

Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.) adalah : 1b-2b-3b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-147a-150b-151b-152a.....**Nyctaginaceae.**
1b-2a.....**Mirabilis.** 1a.....***Mirabilis jalapa.*** (Bunga Pukul Empat).

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8)	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlengkuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139

- 139b. Tiak ada ekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang...**140**
- 140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....**142**
- 142b. Cabang tidak demikian.....**143**
- 143b. Sisik demikian tidak ada.....**146**
- 147b. Tanaman berkayu.....**150**
- 150a. Tangkai daun melebar, nyata beruas dengan helaian daun. Daun bila di remas berbau harum, pada cahaya menerus terlihat nyata kelenjar minyak.....**151**
- 151b. Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal dengan ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontik. Daun tidak berseling.....**152**
- 152a. bunga tiap kali berkumpul tiga-tiga, tiap bunga melekat pada ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna...**42**

Nyctaginaceae.

- 1b. Semak yang tegak atau pangkalnya merayap, tidak berduri. Bunga tidak melekat ada daun pelindung.....**2**
- 2a. Bunga berdiri sendiri di dalam suatu pembalut semacam kelopak. Panjang tenda bunga 4-6 cm. Benang sari 5,.....**Mirabilis jalapa L.**

Nyctaginaceae adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga suku ini dimasukkan ke dalam bangsa Caryophyllales, klad dikotil inti (core Eudikotil) namun tidak termasuk ke dalam dua kelompok besar, Rosidae dan asteridae. Anggotanya yang dikenal adalah Bougainvillea (kembang kertas, bugenvil), kembang asar ("bunga pukul empat", *Mirabilis jalapa*), dan kol banda (*Pisonia alba*).

F. KESIMPULAN

1. Pada pengamatan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan, bahwa mencakup tentang ciri-ciri, morfologi, dan aspek botani dari anak kelas Hamamelidae dan Charyophyllidae, yaitu:

a. Ciri-ciri morfologi , dari divisi Magnoliphyta

- 1) Adanya trakea dalam xylem.
- 2) Adanya elemen tipis dan sel pengantar dalam floem. Mempunyai kantong embrio dengan 8 inti (1 telur, 2 sinergid, 3 antipoda dan 2 anti polar).
- 3) Pembuahan ganda.
- 4) Karpel yang menutup.

b. Morfologi tumbuhan

- 1) Cemara laut merupakan tanaman jenis pohon berumah satu dengan percabangan halus dan pegangan berwarna coklat keabu-abuan muda. Bagian batangnya yang masih muda bertekstur halus dan sedangkan batang yang tua bertekstur kasar, tebal dan beralur. Aspek botani dari cemara laut yaitu dapat sebagai pohon hias yang di tanam di depan rumah maupun gedung-gedung.
- 2) Bogenvil merupakan tumbuhan yang tumbuhnya tegak lurus, seludang bunga (spatha) merupakan daun pelindung yang berukuran lebih besar daripada bunganya. Seludang bunga ini menyelubungi seluruh bunga beragam waktu mekar. Aspek bogenvil yaitu di manfaatkan sebagai tanaman hias yang banyak kita jumpai di depan pekarangan rumah maupun pinggir jalan raya.
- 3) Akar pada tanaman kaktus tunggang, bercabang, dan juga memiliki serabut, namun ada beberapa perakaran, dari tanaman ini memiliki sifat yang melekat dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Aspek botani tanaman kaktus yaitu sebagai tanaman hias yang unik dan dengan berbagai macam bentuknya.

- 4) Tanaman bayam memiliki akar tunggang, habitusnya perdu, akar tanaman bayam ini akan menembus tanah hingga ketinggian 20-40 cm. Batang, tanaman bayam memiliki batang tumbuh dengan tebal, tebal dan banyak mengandung udara. Aspek botani tanaman bayam yaitu dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, serta bayam juga dapat meningkatkan daya ingat.
- 5) Bunga pukul empat merupakan akar tunggang, tumbuhan berhabitus herba, bentuk batangnya bulat dan licin. Bagian daunnya tidak lengkap. Bentuk daunnya segitiga dan mempunyai pangkal daun yang rata. Ujung daunnya meruncing tepi pada daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya tipis seperti kertas dan warna daunnya hijau. Asepek botaninya tanaman bunga pukul empat ini sebagai tanaman hias di perkarangan rumah.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Aburamai. “Gambar: Bunga Pukul Empat. Ilmu Budidaya”,
<http://images.app.goo.gl/vG9wEV1StZrs9hma8>. dalam
Google.com. 2018.
- Agor, Media. *Tips Merawat Tanaman Hias*. Jakarta: PT. Agro Media Pustaka, 2010.
- Aris, Martai Muh dkk. *Kajian Daya Dukung Dan Ekosistem Pulau Kecil Studi Kasus Pulau Pari*. Yogyakarta: Gadjra Mada University Press, 2018.
- Backyard, “Jual Tanaman Cemara”,
<http://images.app.goo.gl/WntnVHoe7QDHNEYJ6>. dalam
Google.com. 2018.
- Budianor. *Budidaya Tanaman Hias*. Yogyakarta: Kanisus, 2005.
- Danel. “Gamba: Bunga Kaktus Cantik”,
<http://images.app.goo.gl/9gHIKKRcA6jn57WQA>. dalam
Google.com 2018.
- Dinas Lingkungan Hidup. *Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Barat*. Bandung: Dinas Lingkungan Hidup, 2017.
- Evinola. *Mengenal Ruang Lingkup Tanaman Hias*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Fathi, Muhammad. “Gambar: Bunga Pukul Empat”
<http://images.app.goo.gl/FeYSgJG6GNzqCyH59>. dalam
Google.com. 2019.
- Harsono, Yandi. *Cara Menanam Tanman Hias*. Yogyakarta: Kanisus, 2005.
- Jitu. “Gambar: Ssst Mau Tau Khasiat Bayam Duri”,
<http://images.app.goo.gl/o93kUMTvouEME4Fg7>. dalam
Google.com. 2015.
- Knepi. “Gambar: Berkas Mirabilis Jalapa”,
<http://images.app.goo.gl/Fgua5Qas7BvPVKHU7>. dalam
Google.com. 2006.
- Laxy. “Gambar: Pohon Cemara Akar”,
<http://images.app.goo.gl/DfW6Kf9Bmjseg7F8>. dalam
Google.com. 2017.

- Paul, S. “Gambar: Cara Menurunkan Kolestrol dan Asam Urat”, <http://images.app.goo.gl/9pQu6EBrryJWd83i7>. dalam *Google.com*. 2018.
- Pertiwi, Agustina, Ambar. *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*. Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Retno. “Info Tanaman Obat”, <http://images.app.goo.gl/PC39v4TwPtuj8hCIA>. dalam *Google.com*. 2020.
- Saktiyono. *Ipa Biologi SMP dan MTs Jilid 1*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Santiyai. “Gambar: Tanaman Disekitar kita Bunga Pukul Empat”, <http://images.app.goo.gl/CKtwGmAnogg8di4x5>. dalam *Google.com*. 2019.
- Sri. “Gamba: Batang cemara laut” <http://images.app.goo.gl/9gHIKKRcA6jn57WQA>. dalam *Google.com*. 2019.
- Seruni. “Gambar: Pahami Terlebih Dahulu Tanaman Bunga Kertas”, <http://images.app.goo.gl/PH6SoF1pyPXmA5wN6>. dalam *Google.com*. 2018.
- Steemit. <http://images.app.goo.gl/unVQB7WiLVq7eVsE6>. dalam *Google.com*. 2018.
- Steenis, C.G.G.J. Van. *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2013.
- Sunanto, Hardi. *100 Resep Sembuhkan Hipertensi, Asam Urat dan Obesitas*. Jakarta: PT. Elex Media Kopuntindo, 2009.
- Tezza. “Cabang Menanam, Bunga Hijau Sepanjang Tahun”, <http://images.app.goo.gl/cysYqkJLG8nRntdSA>. dalam *Google.com*. 2019.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Thomas. *Tanaman Obat Tradisional*. Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Ulung. *Sehat Alami Dengan Herbal 250 Tanaman Herbal Berkhasiat Obat+60 Resep Menu Sehat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan Ordo yang diamati Praktikum III !

Jawaban: Ada 2 ordo pada praktikum III ini yaitu Ordo Hamamelidales dan Caryophytalles. Adapun perbedaan dari ordo tersebut sebagai berikut:

- a. Hamamelidales merupakan ordo yang tumbuhannya berkayu dengan daun tunggal yang kedudukannya tersebar dan daun penumpu lekas gugur. Bunganya berkelamin tunggal dan berumah satu.
- b. Caryophytalles merupakan ordo yang umumnya tumbuhannya berupa terna, jarang sekali tumbuh-tumbuhan yang berkayu. Daun tunggal, biasanya tanpa daun penumpu. Bunganya banci atau karena adanya reduksi menjadi berkelamin tunggal, aktinomorf, dengan tenda bunga yang rangkap atau tunggal atau jelas dengan kelopak dan mahkota.